

TÍTULO: USO DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NA PREVENÇÃO DO CÂNCER DO COLO DO ÚTERO: REVISÃO NARRATIVA.

DOI: 10.5281/zenodo.17755042

AUTORES: JOSÉ GERFESON ALVES, VANESSA SILVA GASPAR, EMANUELLY VIEIRA PEREIRA, ANA VIRGINIA DE MELO FIALHO.

INTRODUÇÃO: A INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL (IA) TEM SIDO UTILIZADA PARA MELHORAR A PREVENÇÃO DO CÂNCER DO COLO DO ÚTERO, AUMENTANDO A PRECISÃO E A EFICIÊNCIA DO RASTREAMENTO E DA DETECÇÃO PRECOCE. AS FERRAMENTAS DE IA CONTRIBUEM PARA A IDENTIFICAÇÃO DE LESÕES PRÉ-CANCEROSAS, REDUZEM ERROS DIAGNÓSTICOS E OFERECEM SUPORTE À TOMADA DE DECISÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE. **OBJETIVO:** IDENTIFICAR, CONFORME A LITERATURA, O USO DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NA PREVENÇÃO DO CÂNCER DO COLO DO ÚTERO. **MÉTODOS:** REVISÃO NARRATIVA DA LITERATURA, REALIZADA DE JULHO A AGOSTO DE 2025. A BUSCA FOI CONDUZIDA NA BIBLIOTECA VIRTUAL EM SAÚDE, PUBMED/MEDLINE, SCIENTIFIC ELECTRONIC LIBRARY ONLINE, COCHRANE E WEB OF SCIENCE, UTILIZANDO OS DESCRITORES EM CIÊNCIAS DA SAÚDE E A ESTRATÉGIA: ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND UTERINE CERVICAL NEOPLASMS AND DISEASE PREVENTION, RESULTANDO EM 48 ARTIGOS. APLICARAM-SE FILTROS: TIPO DE DOCUMENTO (ARTIGO), TEXTO COMPLETO DISPONÍVEL, SEM RESTRIÇÃO DE IDIOMA OU PERÍODO. FORAM INCLUÍDOS ESTUDOS QUE RESPONDESSEM À PERGUNTA NORTEADORA. EXCLUÍRAM-SE OITO ARTIGOS DUPLICADOS E 28 NÃO PERTINENTES À TEMÁTICA, TOTALIZANDO 12 ARTIGOS SELECIONADOS. ESTES FORAM ANALISADOS NA ÍNTEGRA, DE FORMA INTERPRETATIVA, APRESENTADOS DESCRITIVAMENTE E DISCUTIDOS COM BASE NA LITERATURA CIENTÍFICA. **RESULTADOS:** OS ESTUDOS EVIDENCIARAM A APLICAÇÃO DA IA EM TRÊS ÁREAS PRINCIPAIS: ANÁLISE DE IMAGENS DE PAPANICOLAU E COLPOSCOPIA; CLASSIFICAÇÃO CITOLÓGICA ASSISTIDA; E PREVISÃO DE RISCO BASEADA EM DADOS SOCIODEMOGRÁFICOS. TAIS APLICAÇÕES AUMENTAM A SENSIBILIDADE, ESPECIFICIDADE E PRECISÃO DO RASTREAMENTO, POSSIBILITANDO AMPLIAR A DETECÇÃO DE CASOS, REDUÇÃO DE FALSOS-NEGATIVOS E TRIAGEM DIRECIONADA. SISTEMAS AUTOMATIZADOS TAMBÉM FAVORECEM A PADRONIZAÇÃO DOS RESULTADOS E A REDUÇÃO DE VIESES HUMANOS. OS PAÍSES EM DESTAQUE SÃO CHINA, ESTADOS UNIDOS E ÍNDIA. PERSISTEM DESAFIOS COMO VIÉS ALGORÍTMICO, INFRAESTRUTURA LIMITADA, REGULAMENTAÇÃO E ADAPTAÇÃO AO CONTEXTO LOCAL. **CONCLUSÃO:** O USO DA IA NA PREVENÇÃO DO CÂNCER DO COLO DO ÚTERO MOSTRA-SE PROMISSOR, EM ESPECIAL, NAS ANÁLISES DE IMAGENS, CLASSIFICAÇÃO CITOLÓGICA E PREVISÃO DE RISCO INDIVIDUAL.

PALAVRAS-CHAVE: INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL, NEOPLASIAS DO COLO DO ÚTERO, PREVENÇÃO DE DOENÇAS.